

Toetsing van fiscaal beleid ten aanzien van taxplanning in Code Tabaksblad

Eelco van der Enden

SAMENVATTING De Code Tabaksblad stelt in paragraaf III.5.4 e) dat de auditcommissie 'het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning' toetst. De Code gaat verder niet in op het begrip 'taxplanning'. Het lijkt logisch dat hieronder niet alleen 'tax' in de zin van IAS 12 wordt verstaan, belastingen die geheven worden over de winst, doch alle belastingen waar een onderneming mee te maken krijgt. Verder komt het toezicht op fiscale risicobeheersings- en controlesystemen, het tax control framework, aan de orde en wordt de auditcommissie een handvat geboden die het toetsen van het fiscale beleid vergemakkelijkt.

1 Inleiding

Vanaf 9 december 2003 is de Nederlandse code inzake deugdelijk ondernemingsbestuur ('corporate governance') van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Over deze verzameling voorschriften en aanbevelingen, beter bekend als de Code-Tabaksblad, is ondertussen veel gezegd en geschreven. Een belangrijk onderdeel van de Code betreft de rol van de auditcommissie. De werkzaamheden van de auditcommissie maken een essentieel onderdeel uit van het rapporteringproces binnen de onderneming. De eerste verantwoordelijkheid van de auditcommissie is namens de raad van commissarissen toezicht te houden op de integriteit van de door het management ingevoerde controlemaatregelen en

Mr. E.M.E. van der Enden is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als docent tax strategy (Tax Assurance Academy). Voorheen was hij hoofd fiscale zaken Cap Gemini NV, Baan Company NV, hoofd treasury, risk management en tax bij Getronics NV en non-executive CFO Exact NV.

procedures op het gebied van financiële verslaggeving ter bescherming van de belangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Kort samengevat is de belangrijkste taak van de auditcommissie de integriteit van de gepubliceerde gegevens te bewaken. Dat geldt ook voor fiscale gegevens. "Auditcommissies, toezicht op basis van feiten (Van Maanen en Van der Reijden, 2004)".

De Code verwijst bij de taken van de auditcommissie expliciet naar fiscaliteit. In paragraaf III.5.4 e) staat dat de auditcommissie 'het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning' toetst. Over dit onderdeel is in de vakliteratuur weinig gepubliceerd. Een uitzondering is, "Over een onvolgroeide code voor het bedrijfsleven (Geppart, 2004, p.207-208)". Om als auditcommissie het beleid ten aanzien van taxplanning te kunnen toetsten zal eerst duidelijk gemaakt moeten worden wat het bereik van het begrip taxplanning is en wat men onder het begrip fiscaal beleid verstaat.

De auditcommissie dient haar toezicht mede te richten op risicobeheersings- en controlesystemen waaronder naleving van relevante wet- en regelgeving. Voorzover het fiscaliteit betreft zal de auditcommissie begrip van het fiscale verslaggevingproces dienen te hebben om de integriteit van de te publiceren fiscale gegevens daadwerkelijk te kunnen bewaken.

In dit artikel stel ik de volgende onderwerpen aan de orde:

- het bereik van het begrip 'taxplanning' en 'fiscaal beleid'. In de Code worden deze begrippen niet nader toegelicht. Er wordt een suggestie gedaan voor een nadere invulling van het begrip taxplanning en fiscaal beleid.
- het toetsen van de werking van het fiscale risicobeheersings- en controle systemen waaronder toezicht op naleving en regelgeving met betrekking tot fiscaliteit, het zogenaamde tax control framework.

- een model op basis waarvan de samenhang tussen het fiscale beleid en de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming kan worden getoetst.

2 Taxplanning: een definitie

De Code verwijst in hoofdstuk III.5 (Samenstelling en de rol van de drie kerncommissies van de commissarissen) bij de 'best practice-bepalingen' voor de auditcommissie in III.5.4 naar fiscaliteit:

De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van: (...) het beleid van de vennootschap met betrekking tot *taxplanning* (EE).

Spijtig dat een nadere omschrijving van het begrip *taxplanning* ontbreekt. Ook in de 'Verklaring van en toelichting op enkele begrippen die in de code zijn gebruikt' bij hoofdstuk III (De Raad van commissarissen) zoeken we er tevergeefs naar.

Om onduidelijkheid te voorkomen wat onder *taxplanning* wordt verstaan zou wellicht een begripsomschrijving in de Code kunnen worden opgenomen. Ik pleit voor de volgende definitie:

"Onder *taxplanning* verstaan wij het opzetten van structuren of het structureren van transacties die in hoofdzaak gericht zijn op het besturen van de fiscale positie, dan wel activiteiten die de controle, beheersing en integriteit van de fiscale verslaggevingprocessen van de onderneming beogen. De fiscale positie omvat mede:

- 1 effectief te betalen, te verrekenen of te ontvangen belastingen; en
- 2 het fiscale resultaat in de vennootschappelijke jaarrekening.

3 De reikwijdte van het begrip *taxplanning*

3.1. Het begrip 'tax' in *taxplanning* nader verklaard

Het begrip 'tax', vrij vertaald als belasting, kan in ruimere en engere zin worden uitgelegd. In ruimere zin omvat het alle typen belastingen waar een onderneming mee te maken heeft. Zo kennen wij bijvoorbeeld inkomsten-, loon-, omzet-, vennootschaps- en bronbelasting, invoerrechten en accijnzen en nog veel meer soorten belastingen, heffingen, retributies, imposten en wat dies meer zij. In engere zin valt onder het begrip belasting datgene wat in de vennootschappelijke jaarrekening de 'effectieve belas-

tingdruk' bepaalt. Voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is de vennootschappelijke jaarrekening gebaseerd op Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Met ingang van 2005 moeten beursgenoteerde ondernemingen die in de EU gevestigd zijn, hun jaarrekening opstellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS). Onder de IFRS ziet IAS 12 'Income taxes' op de wijze waarop de fiscale positie dient te worden gerapporteerd. Het doel van IAS 12 is '(...) to prescribe the accounting treatment for income taxes'. Onder 'income taxes' verstaat de IAS-regelgever:

'(...) all domestic and foreign taxes which are based on taxable profits. Income taxes also include taxes, such as withholding taxes, which are payable by a subsidiary, associate or joint venture on distributions to the reporting entity.'

Hier worden dus nadrukkelijk belastingen uitgesloten, die *niet* over de winst worden geheven. Deze belastingen vormen in principe een bate of last en raken het operationele resultaat; anders gezegd: alles wat boven de zogenaamde EBIT-lijn valt (Earnings Before Interest and Taxation). In Nederland wordt belasting over de winst geheven op grond van de Wet Vennootschapsbelasting 1969 (Wet VpB). Vennootschapsbelasting valt onder datgene wat IAS 12 een 'income tax' noemt.

In de dagelijkse financiële praktijk acht men het begrip 'tax' vaak synoniem aan 'effectieve belastingdruk'. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij het begrip 'income tax' in IAS 12. Ik meen echter dat het begrip 'tax' in 'taxplanning' in de Code in ruimere zin moet worden uitgelegd. Indien de Code slechts aansluiting zou zoeken bij het begrip 'income tax' onder IAS 12, zou het begrip *taxplanning* te beperkt worden uitgelegd. Er valt immers wel degelijk te 'plannen' met omzetbelasting, loonbelasting en dergelijke. Wat te denken van de ooit zo populaire BTW-carroussels of geavanceerde 'salary splits' voor werknemers en bestuurders in de loonbelasting sfeer waar salarissen gespreid worden over meerdere jurisdicties met als doel het behalen van een fiscaal voordeel voor de belanghebbenden.

3.2. Conclusie

Het begrip *taxplanning* in de Code ziet op belastingen in ruimere zin. Zowel het beleid ten aanzien van winstbelastingen als overige belastingen valt onder de het bereik van artikel III.5.4. e). Dit betekent in de praktijk dat de auditcommissie niet slechts het beleid

ten aanzien van vennootschapsbelasting toetst doch ook ten aanzien van overige belastingen.

4 Het beleid ten aanzien van taxplanning: fiscale strategie

Ook de fiscale positie valt onder hoofdstuk II (Het Bestuur) van de Code. In het eerste gedeelte van II.1 (Taak en werkwijze) staat:

‘Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. (...)’

In de ‘best practice-bepalingen’ van paragraaf II.1.2 a en b legt het bestuur niet alleen de formulering van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor, maar ook de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen. Bij het bepalen van operationele en financiële doelstellingen van een vennootschap zal men een uitspraak moeten doen over de fiscale gevolgen en doelstellingen. Al dan niet gerealiseerde operationele en financiële doelstellingen hebben nu eenmaal fiscale gevolgen. Economische activiteiten beïnvloeden de fiscale positie. Deze fiscale doelstellingen zullen zich vertalen in fiscaal beleid.

Het beleid ten aanzien van taxplanning, de fiscale strategie uit paragraaf III 5.4 e) wil ik als volgt omschrijven:

‘Fiscale strategie bestaat uit ambities en doelstellingen ten aanzien van belastingen over een bepaalde periode waarbij het bereik van de fiscale activiteiten is bepaald: het doel is het creëren van waarde en het beheersen van fiscale risico’s door optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen en het creëren van synergie binnen de organisatie.’

De belastingfunctie van de organisatie beantwoordt aan behoeften ten aanzien van fiscaliteit en stuurt verwachtingen van belanghebbenden ten aanzien van fiscaliteit.

Om een controlebaar en toetsbaar fiscaal kader te scheppen voor bestuur, commissarissen en auditcommissie dient fiscaal beleid te worden geformuleerd en gedocumenteerd. Het fiscale beleid kan aansluiten op de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming, maar kan er ook geheel los van

staan. Het al dan niet aansluiten van fiscaal beleid op de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming kan invloed hebben op de controlebaarheid en beheersbaarheid van de fiscale processen. Hier kom ik later op terug.

Dat de fiscale strategie niet per se ondergeschikt hoeft te zijn aan de operationele én financiële doelstellingen kan worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

ABC NV wil binnen vijf jaar de grootste onderneming op het gebied van gamesoftware in Nederland worden. Men streeft een jaar-op-jaar organische groei van 5% na en een operationele marge van minimaal 10%. Dit moet worden bereikt door ‘best in classgraphics’ te ontwikkelen waarvoor een studio wordt opgezet. Het budget van de fiscale afdeling bedraagt € 750.000,-. Hiervan is € 200.000,- aan salariskosten begroot, € 200.000,- is bestemd voor het opstellen van de fiscale aangiften en € 300.000,- wordt besteed aan vennootschapsbelastingadvies. € 50.000,- wordt besteed aan overige fiscale zaken. Indien het fiscale beleid van ABC NV vooral is gericht op het besparen van vennootschapsbelasting, sluit de fiscale strategie niet aan bij de operationele en financiële doelstellingen. Vennootschapsbelasting raakt immers de omzet noch de operationele marge, maar is wel van invloed op de nettowinst en daarmee op de winst per aandeel.

In het bovenstaande voorbeeld wordt de nadruk van het fiscale beleid gelegd op het netto resultaat en niet op de omzet en operationele marge. Het is voorstelbaar dat vanuit een risicobeheersings- en verslaggevingstechnisch oogpunt fiscaal beleid dat aansluiting zoekt bij de ondernemingsstrategie gemakkelijker beheerst kan worden door de onderneming, daar de beheersingsprocessen rondom de operationele en financiële doelstellingen georganiseerd zullen zijn. Indien de fiscaal administratieve organisatie en fiscale rapportageprocessen zijn geborgd in het bedrijfsproces zal de kans op omissies in de fiscale rapportage kleiner zijn. Een opzichzelfstaand fiscaal beleid dat geen aansluiting zoekt bij de financiële en operationele doelstellingen is lastiger te beheersen daar dit verder afstaat van de dagelijkse praktijk van de onderneming en direct betrokkenen (controllers, administratieve staf en dergelijke). Hoe meer fiscale processen aansluiten bij bestaande interne processen des te meer fiscaliteit in de onderneming geborgd kan worden. ‘De effectiviteit van de interne (fiscale, ee) beheersing is dan ook het grootst indien beheersingsmaatregelen in de infrastructuur van de onderne-

ming zijn ingebed en wezenlijk onderdeel uitmaken van de onderneming. “Zonder interne beheersing geen corporate governance (Renes, 2004)”.

Een principiële vraag die gesteld kan worden, is of fiscaal beleid dienstbaar zou moeten zijn aan de financiële en operationele doelstellingen van de onderneming. Niets ‘moet’ natuurlijk. Het is aan de directie om te bepalen of de fiscale functie moet worden ingezet ter ondersteuning van het bereiken van de strategische doelstellingen of niet. De directie dient een visie te hebben op fiscaliteit die zich vertaalt in fiscaal beleid waarbij men de doelstellingen binnen de organisatiestructuur moet kunnen bereiken en beheersen. Het is aan de auditcommissie dit beleid te toetsen.

Hier zit overigens nog een interessant gegeven aan. Hoe reageert de Belastingdienst op een onderneming die een fiscaal beleid heeft ontwikkeld dat niet ondersteunend is aan haar ondernemingsactiviteiten? Zit daar een weloverwogen visie achter of is er wellicht sprake van fiscaal opportunisme? In een periode waarin handavingsconvenanten en horizontaal toezicht een belangrijke rol gaan spelen zal de perceptie van de Belastingdienst over de richting van het fiscale beleid van de onderneming aan belang winnen. “Fiscus kijkt vaker in de keuken van bedrijven (De Jongh, 2006)”.

5 Toezicht op fiscale risicobeheersings- en controle systemen: het Tax Control Framework

5.1. Het tax control framework

Volgens rapporten van Ernst & Young en KPMG heeft er bij beursgenoteerde ondernemingen de afgelopen jaren een heroriëntatie plaatsgevonden met betrekking tot de richting van het fiscale beleid. Belastingbesparingen en een lage effectieve belastingdruk stonden hoog op de agenda en bepaalden vooral de fiscale strategie. Sinds de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS) in 2005 en het besef dat corporate governance ook op fiscaliteit ziet, staat het managen van fiscale risico's op de eerste plaats. Resources under Pressure, Delivering more with less, A report on the findings from the Ernst & Young 2005 European Tax Survey' (Ernst & Young, 2005, Londen). Tax in the Boardroom, (KPMG International, 2005).

In de Code neemt het vraagstuk van adequate risicobeheersings- en controlesystemen een belangrijke plaats in. In Hoofdstuk II (Het Bestuur), paragraaf II.1 (Taak en werkwijze) tweede gedeelte lezen we:

‘Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico- en controlesystemen met de raad van commissarissen en zijn auditcommissie.’

In subparagraaf II.1.4 stelt de Code dat het bestuur in het jaarverslag moet verklaren of – en liefst dat – de interne risico- en controlesystemen adequaat en effectief zijn. Dit is de veelbesproken, door sommigen bekritiseerde en anderen met instemming begroete ‘in control statement’.

In hoofdstuk III.5 (Samenstelling en rol van de drie kerncommissies van de raad van commissarissen) geven de ‘best practice-bepalingen’ onder III.5.4 aan:

‘De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
 de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
 De financiële informatievorschaffing door de vennootschap (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van “schattingposten” in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.) (...).’

De Code stelt in de ‘Verklaring en toelichting’ (II.1.4) met betrekking tot interne risicobeheersings- en controlesystemen dat het in de rede ligt dat het bestuur aangeeft welk raamwerk of normenkader het heeft gehanteerd toen het interne risicobeheersings- en controlesysteem werd geëvalueerd. Hierbij wordt expliciet verwezen naar het COSO raamwerk voor interne beheersing. Dit raamwerk vloeit voort uit het eindrapport uit 1992 van de Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) ‘Internal Control-Integrated Framework’. “Administratieve organisatie II, pp. 23-29 (Kamermaans en Pileri, 1998)”. Het fiscale beheersingsproces dient adequaat en effectief te zijn. Fiscaal administratieve verplichtingen dienen tijdig en accuraat nagekomen te worden. Hierbij kunnen we denken aan belastingaangiften en dergelijke. Doch ook het documenteren en vastleggen van transacties die fiscale gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan transacties tussen gelieerde partijen (interne verrekenprijzen).

Als je de benadering van het COSO-framework toepast op fiscale beheersingsprocessen, ontstaat wat ik het Tax Control Framework zou willen noemen. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze term onlangs gebruikt doch nog geen nadere invulling aan dit begrip gegeven. “Voorbeeld Handhavingsconvenant, (nr. DGB06-3312, brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal van de Staatssecretaris van Financiën J.G. Wijn, 2006)”. Het Tax Control Framework streeft de volgende met elkaar verbonden doelen na:

- 1 correcte (fiscaal) financiële informatieverschaffing;
- 2 beheersing van (fiscale) risico's van welke aard dan ook;
- 3 naleving van (fiscaal) relevante wet- en regelgeving.

1) Correcte (fiscaal) financiële informatieverschaffing;

In de praktijk is de controle op de correcte (fiscaal) financiële informatieverschaffing een zaak van de interne fiscalist en controllers en de externe accountant. De rol van betrokkenen bij het controleren van de fiscale paragraaf in de jaarrekening is een lastige. De fiscale paragraaf in de vennootschappelijke jaarrekening wordt beheerd door het vennootschapsrecht. Het doel van deze jaarrekening is inzicht te geven in het vermogen en het resultaat van een onderneming. Maar de aangifte vennootschapsbelasting vindt zijn oorsprong in de fiscale wetgeving. Het doel van deze aangifte is om een grondslag voor belastingheffing te vormen, in casu de (fiscaal) belastbare winst. Het gevolg van het verschil in doelstellingen is dat de winst in de vennootschappelijke jaarrekening en de winst in de aangifte vennootschapsbelasting (de fiscaal belastbare winst) meestal niet gelijk zijn. “Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte”(Kampschöer, 2005)”.

Zo komen we in de ‘fiscale jaarrekening’, de aangifte dus, fiscaal vrijgestelde inkomsten, afwijkende fiscale afschrijvingstermijnen, fiscaal niet-geaccepteerde voorzieningen en niet-aftrekbare bedragen tegen. Het zijn figuren die we in de vennootschappelijke jaarrekening niet zullen vinden. Hierdoor ontstaat een feitelijk verschil tussen de actuele fiscale positie en de fiscale positie in de jaarrekening; actief en latent. Dit verschil moet nader worden verklaard in de vennootschappelijke jaarrekening. De accountant geeft dus in feite een goedkeurende verklaring over de fiscale jaarrekening en de vennootschappelijke jaarrekening. Deze twee jaarrekeningen dienen immers op elkaar aangesloten te kunnen worden.

Als er iets bij de fiscale jaarrekening niet klopt, dan vertaalt zich dat in de vennootschappelijke jaarrekening. Het zijn communicerende vaten. Zelfs voor specialisten is het zeer lastig de fiscale en financiële jaarrekeningen op elkaar te laten aansluiten (de reconciliatie).

2) Beheersing van (fiscale) risico's van welke aard dan ook;

Met betrekking tot fiscaliteit en risicobeheersing doen zich twee praktische problemen voor. Ten eerste is de fiscale positie afhankelijk van externe factoren die de onderneming niet kan beheersen of controleren. Een voor de hand liggend voorbeeld is de invloed van veranderende fiscale wetgeving. Uitzonderingen daargelaten bepaalt de wetgever de wet en is de invloed van individuele bedrijven daarop gering. Veranderende fiscale wetgeving kan bijvoorbeeld een fiscale last of bate veroorzaken waar in beginsel geen rekening mee was gehouden of kón worden gehouden. Zo zal een onderneming met latente belastingvorderingen bij verlaging van het vennootschapsbelastingtarief een last dienen te nemen daar de vordering minder waard wordt.

Ten tweede zijn er de interne factoren. Fiscaliteit raakt vele schakels in de operationele en financiële processen. Fiscaliteit heeft raakvlakken met (bijna) alle taakgebieden in een onderneming. Het mag duidelijk zijn dat de fiscale belangen in de praktijk kunnen botsen met de belangen van de individuele betrokkenen of zelfs door de betrokkenen niet worden onderkend. Niet iedereen zal fiscaliteit als prioriteit in zijn agenda hebben staan; zeker niet als er geen beloning tegenover staat. Als interne fiscale risicobeheersings- en controleprocessen worden ontworpen of getoetst, zal men met dit gegeven ernstig rekening moeten houden. Diverse afdelingen in een organisatie hebben raakvlakken met de fiscaliteit. Enkele voorbeelden zijn te vinden in Tabel 1 (blz. 460).

Indien een onderneming geen duidelijk kader heeft geschapen met betrekking tot het bereik van de fiscale activiteiten of vanuit organisatorisch perspectief niet expliciet is bepaald waar verantwoordelijkheid ligt voor de fiscale gevolgen bij verschillende economische activiteiten zal de kans op ‘incidenten management’ toenemen. Een onderneming moet daarom voorbereid zijn op implementatie, uitvoering en onderhoud van fiscale gevolgen van taxplanning die voortvloeien uit fiscaal beleid. Wat fiscaal beoogd is moet uiteindelijk wel overeenkomen met de financiële en juridische realiteit die verankerd ligt in de boekhouding en juridische documentatie. Om hieraan te kunnen voldoen

Tabel 1

Afdeling	Fiscaal raakvlak	Verantwoordelijk?
Verkoop	Invoerrechten/omzetbelasting	
Inkoop	Invoerrechten/omzetbelasting	
Treasury	Vennootschaps- en bron belastingen	
Juridische zaken	Contracten en documentatie	
Mergers&Acquisitions	Winstbelastingen, EU-richtlijnen	
Finance & Reporting en IT	IFRS3/IAS12, fiscale compliance, fiscale rapportagestructuur	
Personeelszaken	Loonheffingen	

zal de onderneming voldoende middelen – materieel (productiemiddelen en geld) en immaterieel (talent en aandacht) – ter beschikking moeten stellen om dit mogelijk te maken.

Juist door de complexiteit van fiscale regelgeving, het verschil tussen de vennootschappelijke en de fiscaal-juridische positie, alsmede door de vele participanten die invloed hebben op het fiscale proces, staat het interne fiscale risicobeheersings- en controlesysteem onder constante druk. De auditcommissie dient zich hiervan bewust te zijn. Schematisch weergegeven in figuur 1 zijn de volgende interne risicofactoren te onderkennen (oorspronkelijke bron: Tax Director Roundtable reasearch findings (2005): tax material weakness and contingency reserves).

A. Menselijke factoren:

Zijn er voldoende vakkundige mensen die zich bezig houden met fiscaliteit? Zijn zij ook voldoende toegestroomd om de benodigde taken naar behoren te kunnen uitvoeren? Is er voldoende budget?

B. Organisatorische factoren:

Is het binnen de organisatie duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van het fiscale proces en de fiscale paragraaf in de vennootschappelijke jaarrekening?

Sluiten de verantwoordelijkheden aan bij de bevoegdheden? Aan wie rapporteert de fiscaal eindverantwoordelijke? Hoe ziet de fiscale organisatiestructuur eruit?

C. Procesmatige factoren:

Is er een duidelijk beschreven fiscaal rapportage- en controleraamwerk aanwezig? Sluit de fiscale administratie aan op de financiële? Is er een stabiel IT-platform aanwezig om de fiscale processen te ondersteunen? Is er een fiscale database? Wat is de frequentie waarin de fiscale positie (belastingen in ruime zin) van de onderneming intern wordt gecon-

troleerd? Wordt er regelmatig een fiscale aansluiting uitgevoerd?

3) Naleving van (fiscaal) relevante wet- en regelgeving;

De noodzaak van het naleven van relevante fiscale wet- en regelgeving is gezien de reputatieschade die een onderneming kan leiden bij niet nakoming evident. Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 5.2.I. Reputatie.

5.2. Conclusie

Fiscale gevolgen vloeien onlosmakelijk uit de dagelijkse bedrijfsvoering voort. Al het economisch handelen, trekt als een magneet fiscaliteit naar zich toe. Door de complexiteit van het fiscale proces dient een specifiek op fiscaliteit geënt risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig te zijn. De auditcommissie dient in haar toetsende rol met betrekking tot het fiscale proces kritisch het normenkader of raamwerk te evalueren dat ten grondslag heeft gelegen aan het fiscale risicobeheersings- en controle systeem. Een op het COSO-Framework gebaseerd Tax Control Framework kan hier dienstbaar bij zijn.

6 Tax Strategy Activity Model

Hoe toets je of het fiscale beleid aansluit bij de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming? Een artikel van Michael E. Porter zette mij ertoe aan een poging te wagen een Tax Strategy Activity Model te ontwikkelen die toetsing van fiscaal beleid faciliteert. “What is Strategy? (Porter, 1996)”. Het Tax Strategy Activity Model maakt op eenvoudige wijze inzichtelijk of de fiscale strategie (of allocatie van het fiscale budget) en de bedrijfsstrategie op elkaar aansluiten. Het model is opgebouwd rondom zes strategische kernelementen die verbonden zijn met fiscale activiteiten.

6.1. Strategische kernelementen

Ik onderscheid zes strategische kernelementen waarop fiscaliteit invloed kan hebben. Deze zijn

Figuur 1

onderverdeeld in twee niet-financiële kernelementen en vier strategische kernelementen.

Niet-financieel kernelement	Financieel kernelement
1. Reputatie	1. Omzet
2. Compliance & Control	2. Operationele marge
3. Werkkapitaal	
4. Nettoresultaat	

6.2. Niet-financiële kernelementen

I: Reputatie

Reputatie is voor beursgenoteerde ondernemingen een belangrijk gegeven. Ik meen dat dit element bij fiscaliteit een centrale plaats inneemt. De ‘reputatie’ van de onderneming is dat wat de onderneming maakt tot wat het is. Het is de resultante van alle ondernemingsprocessen en activiteiten. Reputatie is een immaterieel actief. Reputaties maken of breken ondernemingen. Juist bij fiscale zaken, waar regelgeving complex is en conflicten zich vaak afspelen tussen onderneming en overheid is de kans op reputatieschade reëel. Als een onderneming haar fiscale processen niet op orde heeft, wat klopt er dan nog meer niet? Een publiek oordeel is snel geveld. Bij fiscale omissie pleegt men al snel het woord fiscale fraude in de mond te nemen. Wie wenst zaken te doen met een “belastingfraudeur”? Het zou interessant zijn te onderzoeken of berichten in de pers over fiscale omissies bijvoorbeeld bij TNT of Van der Hoop en gedegen analistenrapporten invloed hebben op de fiscale besluitvorming. Heeft een grotere maat-

schappelijke betrokkenheid bij de fiscale positie van beursgenoteerde ondernemingen invloed op fiscale doelstellingen? Zie bijvoorbeeld: “*Generation (Ta)X. An investors’ Guide To Analysing Tax Risk*”, (Citigroup Equity Research Europe, 2005)”.

Ook als de fiscale positie op zichzelf bezien juridisch houdbaar is kan de reputatie van de onderneming in het geding zijn. Is het reputatietechnisch verstandig om als onderneming kenbaar te maken een land te willen verlaten vanwege fiscale redenen? Onlangs communiceerden Versatel en Randstad om fiscale redenen het hoofdkantoor naar het buitenland te willen verplaatsen. Belastingminimalisatie kan op korte termijn voordelig zijn voor de aandeelhouders doch schade die voortvloeit uit de geschonden reputatie kan groter zijn. In dit geval verwijs ik naar de positie van Accenture in de Verenigde Staten en Australië naar aanleiding van de verplaatsing van het hoofdkantoor van Accenture naar de Bermuda’s. Er ontstond zich een publieke discussie over de fiscale moraliteit van Accenture. Ik heb enige voorbeelden opgenomen.

Een discussie tussen Republikein Musgrave en Democraat Matsunaka over de toekenning van een overheidscontract aan Accenture. Matsunaka:

“Musgrave is asking middle-class, working family taxpayers (...) to subsidize a company that legally maneuvers to avoid their own tax bill and doesn’t support its own country. This is ludicrous”. Gannet News Service, 22 June 2004.

De Senaat neemt op 15 september 2004 een amendement aan dat toekomstige toekenning van overheidscontracten van de Department of Homeland Security aan “expatriate US firms” tegen moet gaan waarbij Accenture als voorbeeld wordt genomen. Defense Daily 15 september 2004.

Rosa De Lauro (Democraat) stelt in een schijven naar aanleiding van een contract voor het ontwikkelen van een financieel managementsysteem voor de luchtmacht dat Accenture is gegund het volgende:

“I am deeply concerned that these ‘corporate expatriate’ companies will ultimately weaken our defense industrial base because of unfair pricing advantage they have over their domestic competitors”. Defense Daily International, 15 July 2005

De Amerikaanse senaat ging bij de behandeling van een wetsvoorstel expliciet in op de positie van Accenture. Het bureau van Senator Levin stuurde 19 juli 2005 het volgende persbericht uit:

“This is a question of responsibility” (...). “Hard working Americans, Mom and Pop small businesses, and thousands of corporations with integrity meet their responsibilities by paying their fair share of taxes. Accenture choose a different path: pushing its share of the burden to others”

De Australische Belastingdienst (ATO) heeft Accenture een contract gegund ondanks het feit dat zij een onderzoek hadden uitgevoerd of Accenture het Bermuda hoofdkantoor zou gebruiken om belasting te ontgaan. In dit contract is wel de clause opgenomen dat Accenture zich als een “good corporate citizen” zal gedragen. Dit fenomeen van “good tax citizenship” geldt overigens voor alle grote leveranciers van de ATO:

“Not only will suppliers have to provide a tax compliance “warranty”, guaranteeing they will meet all tax obligations in Australia, they will also have to provide ATO with proof of their compliance from an independent tax auditor (EE)”. The Australian, 18 January 2005.

Het is de auditcommissie te adviseren reputatierisico's bij fiscaliteit actief te toetsen. Indien onder invloed van het horizontale toezicht en convenanten fiscale moraliteit in Nederland een belangrijkere rol gaat spelen, zal niet alleen de juridische juistheid worden beoordeeld doch ook of de onderneming een “inte-

gere en verantwoordelijke belastingplichtige” is. Is de onderneming bereid haar deel van de maatschappelijke last te dragen. Ik ben overigens benieuwd of het fenomeen van de “independent tax auditor” in Nederland navolging zal krijgen.

II: Compliance & control

Voor de behandeling van compliance & control verwijs ik naar hoofdstuk 4: Tax Control Framework.

6.3. Financiële kernelementen

De financiële kernelementen hebben geen nadere toelichting nodig. Financiële doelstellingen richten zich uiteindelijk op omzet, marge, werkkapitaal of winst per aandeel. Fiscale activiteiten kunnen invloed hebben op al deze elementen.

6.4: Fiscale activiteiten

De tweede stap die we moeten maken in het Tax Strategy Activity Model is het catalogiseren van fiscale activiteiten. Ik onderken diverse fiscale deelgebieden waarbinnen bepaalde fiscale ‘activiteiten’ of ‘handelingen’ plaatsvinden. Deze zijn gerelateerd aan een bepaalde belastingsoort of vloeien voort uit een fiscaal-, juridisch- of jaarrekeningtechnisch kader.

Fiscale deelgebieden:

- 1 Vennootschapsbelasting
- 2 Bronbelasting
- 3 Transfer pricing
- 4 Lokale heffingen
- 5 Tax accounting
- 6 Loonbelasting
- 7 Douane/accijnzen
- 8 BTW
- 9 Overige belastingen

Sommige ‘fiscale activiteiten’ hebben meer invloed op bepaalde strategische kernelementen dan andere. Afhankelijk van de keuze van het management zal het zwaartepunt van fiscale activiteiten logischerwijs daar komen te liggen waar de kernelementen het meeste worden beïnvloed. Binnen deze context kan vervolgens het fiscale beleid worden bepaald ten aanzien van taxplanning. Hierop kan het budget van de fiscale afdeling worden afgestemd en kunnen de bedrijfsmiddelen die voor het fiscale proces beschikbaar zijn, optimaal worden gealloceerd en synergieën gecreëerd.

Een korte toelichting:

- Vennootschapsbelasting heeft de meeste raakvlakken met netto resultaat en werkkapitaal (cash), net zo als bronheffingen.

- Loonheffingen raken de operationele marge (personeelskosten) en het werkkapitaal.
- Omzetbelasting kan omzet raken, de operationele marge en werkkapitaal.
- Transfer pricing ziet in principe op netto resultaat en compliance & control.
- Per (lokale) belastingsoort kunnen raakvlakken gevonden worden met de strategische kernelementen.

Grafisch is de toetsing van het fiscale beleid in figuur 2 vormgegeven.

Laten we het voorbeeld van ABC NV nog eens erbij nemen. De fiscaliteit wordt bij ABC NV vooral bedreven in de vennootschapsbelastingsfeer en is voornamelijk ondersteunend aan het nettoresultaat en de kas. Er dient nu volgens de directie een fiscale strategie ontwikkeld te worden die meer aansluit bij de operationele en financiële doelstellingen van ABC NV.

In het geval van ABC NV zal de fiscale strategie andere doelstellingen moeten nastreven dan alleen het bijdragen aan het nettoresultaat. Er zal gekeken moeten worden naar zaken die omzet en marge raken. Uit het model vloeit voort dat het beleid ten aanzien van taxplanning de nadruk zal leggen op fiscale activiteiten op het gebied van BTW, douane & accijnzen en deels loonbelasting. De onderneming kan nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met andere fiscale activiteiten de strategie van de onderneming te ondersteunen. Indien dit mogelijk is zal het beschikbare budget na aftrek van kosten om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en salariskosten (totaal € 400.000,-) voor bijvoorbeeld 50% worden gebruikt voor fiscale projecten in de omzetbelasting- of loonheffingsfeer. Indien dit niet mogelijk is zal ABC NV een afweging dienen te maken wat men wenst te bereiken met het fiscale beleid.

Figuur 2. Ontwikkelen van een fiscale strategie

6.5. Conclusie

Het tax strategy activity model laat het verband zien tussen fiscale activiteiten en de strategische kernelementen. Het kan behulpzaam zijn om de samenhang tussen fiscaal beleid en de strategische doelstellingen van de onderneming te beoordelen en bij het toetsen van het beleid ten aanzien van taxplanning. Opzichzelfstaand fiscaal beleid dat geen aansluiting zoekt bij de financiële en operationele doelstellingen is wellicht lastig te beheersen. Dit kan een indicatie zijn voor de auditcommissie om het fiscale risicobeheersings- en controlesysteem nader te toetsen en het bereik van taxplanning bij de betreffende onderneming nader te beoordelen.

7 Bevindingen en conclusies

Uit de Code vloeit voort dat een onderneming een toetsbaar fiscaal beleid ten aanzien van taxplanning moet hebben. De auditcommissie toetst dit beleid. In dit artikel geef ik een nadere invulling aan het begrip taxplanning en fiscaal beleid. Zaken zijn nu eenmaal makkelijker toetsbaar indien het begrippenkader duidelijk verankerd is in de organisatie.

Uit de Code vloeit mede voort dat de onderneming intern fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem dient te hebben. Als aansluiting wordt gezocht bij het COSO-Framework kunnen we de volgende beheersingselementen onderscheiden in een Tax Control Framework:

- 1 correcte (fiscaal) financiële informatieverschaffing;
- 2 beheersing van (fiscale) risico's van welke aard dan ook;
- 3 naleving van (fiscaal) relevante wet- en regelgeving.

Een opzichzelfstaand fiscaal beleid dat geen aansluiting zoekt bij de financiële en operationele doelstellingen is lastiger te beheersen daar dit verder afstaat van de dagelijkse praktijk van de onderneming en direct betrokkenen. Hoe meer fiscale processen aansluiten bij bestaande interne processen des te meer fiscaliteit in de onderneming geborgd kan worden. Om op eenvoudige wijze te kunnen toetsen of het fiscale beleid aansluit bij de strategie van de onderneming kan het Tax Strategy Activity Model dienstbaar zijn.

De auditcommissie kan niet te lichtvaardig voorbijgaan aan de fiscale positie van de onderneming. Het beleid ten aanzien van taxplanning en het Tax Control Framework zullen in de toekomst meer aandacht krijgen van de Belastingdienst, analisten en andere belanghebbenden. ■

Literatuur

- Citigroup Equity Research Europe, (2005), 'Generation (Ta)X. An investors' Guide To Analysing Tax Risk' London.
- Commissie Corporate Governance (2003), *De Nederlandse corporate governance code. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice-bepalingen*.
- Corporate Executive Board, Tax Director Roundtable reasearch findings (2005): *tax material weakness and contingency reserves*
- Ernst & Young, (2005), *Resources under Pressure, Delivering more with less. A report on the findings from the Ernst & Young 2005 European Tax Survey'*
- Eyck van Heslinga, H. van, en Schoenmakers J., (2006), *Codes & Commissarissen. Integriteit, discipline en risicomijdend gedrag in de boardroom*, Van Vliet Uitgevers
- Geppaart, Ch.P.A. (2004) 'Over een onvolgroeide code voor het bedrijfsleven'. In: *Weekblad Fiscaal Recht*, no 6564, pp. 207-208.
- Jongh de, H (2006), *Fiscus kijkt vaker in de keuken van bedrijven. Nederlandse belastingdienst breidt proef met nieuwe manier van toezicht houden uit. Het Financieele Dagblad*, 3 juli 2006, p. 3.
- Kamermans, M., en Pileri, E., (1998), *Administratieve organisatie II , Controlling in de praktijk 31*, Kluwer, Deventer.
- Kampschöer, G.W.J.M. (2005), *Herleiding van de vennootschappelijke jaarrekening tot de fiscale aangifte*. IRETA, Amsterdam/Wassenaar.
- KPMG International, (2005), *Tax in the Boardroom*, London.
- Maanen van, J., Reijden van der V., (2004) *'Auditcommissies, toezicht op basis van feiten'*. Academic Service, Den Haag.
- Ministerie van Financiën, (2006), *Voorbeeld Handhavingsconvenant*, nr. DGB06-3312, brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal van de Staatsecretaris van Financiën J.G. Wijn.
- Porter, M.E., (1996) 'What is Strategy? p. 61-78, in: *Harvard Business Review*.
- Renes, R.M. (2004), "Zonder interne beheersing geen corporate governance", in: *Accounting*, no. 9, pp. 20-27
- Tabaksblat, M., *'Het rapport van de Commissie corporate governance'*, Ondernemingsrecht 2004-4, p. 109-111